

REFUNDACIÓN DEL ESTADO MODERNO

“ENSAYO SOBRE PROPUESTA DE REFUNDACION DEL ESTADO COLOMBIANO”

INTEGRANTES:

ANDRES FELIPE AVILA JOAQUI

LEIDY LAURA GARCIA

DOCENTE:

REINALDO GIRALDO

UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CALI

SEDE SANTA ISABEL

JUNIO 2024

1. INTRODUCCION

La refundación del Estado en Colombia es una cuestión de urgente relevancia en el contexto actual. Colombia, un país con una rica historia y un potencial extraordinario, enfrenta desafíos significativos que han obstaculizado su desarrollo y bienestar. La violencia, la inflación, el narcotráfico y la corrupción son problemas profundamente arraigados que requieren soluciones estructurales y a largo plazo. La violencia, en sus diversas formas, desde el conflicto armado hasta la delincuencia urbana, ha sembrado el terror y el desplazamiento en muchas regiones del país, afectando la vida de millones de colombianos. Por otro lado, la inflación constante erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, profundizando las desigualdades económicas y sociales. El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones y distorsiona la economía. La corrupción política, por su parte, mina la confianza en el Estado y frena cualquier intento de reforma seria.

Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de una refundación del Estado, un proceso que implique no solo reformas legales y estructurales, sino también un cambio profundo en la cultura política y social del país. Este ensayo propone un conjunto de estrategias para abordar las principales problemáticas de Colombia, con el objetivo de construir un Estado más justo, seguro y próspero. A través de una visión renovada del Estado y la sociedad, es posible imaginar un futuro en el que Colombia supere sus actuales dificultades y emerja como un país más fuerte. En este contexto, la participación activa de todos los sectores de la sociedad, así como el apoyo de la comunidad internacional, serán esenciales para lograr una transformación significativa. Con este enfoque, se busca no solo diagnosticar los problemas, sino también ofrecer soluciones concretas que contribuyan a la refundación del Estado colombiano.

2. OBJETIVO GENERAL

2.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer una serie de reformas estructurales y políticas para la refundación del Estado en Colombia, orientadas a abordar y resolver las principales problemáticas del país: la violencia, la inflación, el narcotráfico y la corrupción política.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar la situación actual de la violencia en Colombia y proponer reformas en el sistema de seguridad.
- Evaluar la problemática de la inflación y desarrollar políticas económicas para controlar la inflación y fomentar el desarrollo inclusivo
- Investigar el impacto del narcotráfico en Colombia y proponer estrategias integrales para combatir el narcotráfico
- Examinar la corrupción política y sus efectos en el país y proponer medidas para combatir la corrupción política.
- Plantear un marco de implementación para las reformas propuestas.
- Promover la participación ciudadana y el apoyo internacional en el proceso de refundación.

3. PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE COLOMBIA

3.1. VIOLENCIA

La violencia en Colombia es una problemática multifacética que ha afectado al país durante décadas. Se puede dividir en varias categorías: conflicto armado interno, delincuencia urbana.

En cuanto al conflicto armado interno, la presencia de grupos armados ilegales (FARC, ELN, otros) han generado un conflicto prolongado que ha causado según el Registro Único de Víctimas (RUV) más de 8 millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, de las cuales más de 7 millones son desplazamientos. La violencia derivada del conflicto armado ha llevado a asesinatos, secuestros y extorsiones, afectando gravemente a las comunidades rurales. En 2023, se registraron 93 masacres, con 300 víctimas, una menos respecto al año anterior. Ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, la delincuencia urbana se manifiesta en altas tasas de homicidios y robos. En 2023, la tasa de homicidios en Colombia fue de aproximadamente 25 por cada 100,000 habitantes, con ciudades como Cali y Medellín presentando algunas de las cifras más altas.

3.2. INFLACION

La inflación en Colombia afecta tanto a la economía en general. El aumento constante en los precios de los productos básicos y servicios esenciales reduce el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables. En 2023, la tasa

de inflación anual en Colombia cerró en 9,28% aunque hay una leve disminución a comparación con el año anterior, los precios de los alimentos, la dilución de las presiones externas y la reducción sustancial en las internas siguen siendo muy altos y la población en general da esta estadística como “engañosa” debido que siempre afecta de manera desproporcionada y significativa a los sectores más pobres, exacerbando las desigualdades económicas y sociales.

El aumento de los precios de alimentos es particularmente preocupante. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 15% en 2023. Esto tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria de los hogares colombianos, especialmente en las zonas rurales y en los hogares con menores ingresos. La inflación también disminuye el consumo interno y afecta negativamente al crecimiento económico.

Las políticas fiscales y monetarias adoptadas por el Banco de la República y el gobierno para controlar la inflación han tenido efectos mixtos, el Banco de la República incrementó la tasa de interés de referencia en varias ocasiones durante 2023, llevándola a un 12%. Aunque estas medidas buscan frenar el alza de precios, también pueden tener efectos negativos en el crecimiento económico al encarecer el crédito y desincentivar la inversión.

El manejo de la deuda pública y el déficit fiscal también influyen en la inflación, generando presiones adicionales sobre la economía. En 2022, la deuda pública de Colombia alcanzó aproximadamente el 53.7% del PIB, lo que representa una carga significativa para la economía del país y limita el espacio fiscal para inversiones en desarrollo y bienestar social.

3.3. NARCOTRAFICO

La producción y tráfico de drogas involucra cultivos ilícitos de cocaína y problemas de seguridad y desarrollo en áreas rurales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia es uno de los mayores productores de cocaína del mundo.

Las rutas de tráfico generan corredores de violencia y corrupción en diversas regiones del país. Los grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales, compiten por el control de estas rutas y los puntos de producción y distribución de drogas.

El dinero del narcotráfico distorsiona la economía, fomentando la informalidad y la ilegalidad. Además, la presencia de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico dificulta la implementación efectiva del Estado en estas zonas, limitando el acceso a servicios básicos como educación y salud.

El narcotráfico también tiene un impacto significativo en el ámbito internacional. Colombia es un país de tránsito para el narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a una cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas. Sin embargo, la demanda de drogas en los países consumidores y la oferta de drogas en Colombia crean un ciclo de violencia y corrupción que es difícil de romper.

3.4. CORRUPCION

La corrupción en Colombia afecta la gobernabilidad y la confianza en las instituciones del Estado. La desviación de recursos públicos destinados a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura mediante malversación y sobornos frena el desarrollo económico y social, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Según Transparencia por Colombia, en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, Colombia ocupó el puesto 87 de 180 países evaluados, lo que refleja un nivel significativo de corrupción en el país.

La corrupción electoral con la compra de votos y el clientelismo, la captura del Estado por parte de intereses privados y corruptos debilita la capacidad de las instituciones para gobernar manifestándose en diversas formas como contratos públicos fraudulentos, nepotismo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Estos actos de corrupción no solo afectan la eficiencia y la transparencia del Estado, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en la democracia y el Estado de derecho.

A menudo, los casos de corrupción quedan impunes debido a la ineficacia del sistema judicial y la falta de voluntad política para perseguir a los culpables

La corrupción también tiene un impacto económico significativo. Según el Banco Mundial, se estima que la corrupción le cuesta a Colombia aproximadamente el 5% de su producto interno bruto (PIB) anualmente, lo que representa miles de millones de dólares perdidos que podrían haber sido destinados a inversiones en infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos esenciales.

4. PROPUESTA

4.1. VIOLENCIA Y NARCOTRAFICO

La propuesta para combatir la violencia y el narcotráfico en Colombia debe ser integral y abordar diversas áreas de acción. Aquí se presenta las medidas que podrían incluirse:

4.1.1. Prevención y Atención Integral

Implementar programas comunitarios que aborden las causas estructurales de la violencia y el narcotráfico, brindando oportunidades económicas, educativas y sociales a los jóvenes en riesgo, así como fortalecer los servicios de atención a víctimas, ofreciendo apoyo psicosocial, asistencia legal y acceso a programas de rehabilitación.

4.1.2. Fortalecimiento de las Instituciones

Realizar reformas en el sistema judicial para mejorar su eficiencia y transparencia, garantizando la persecución efectiva de delitos relacionados con la violencia y el narcotráfico. También mejorar el equipamiento, la capacitación y los recursos necesarios para combatir el narcotráfico por parte de las fuerzas armadas.

4.1.3. Cooperación Internacional

Fortalecer la cooperación con países vecinos como Panamá, Brasil, Venezuela para combatir el narcotráfico transnacional, intercambiando información de inteligencia y coordinando operativos conjuntos.

4.1.4. Enfoque Integral en el Desarrollo

Implementar políticas de desarrollo rural integral que brinden alternativas económicas sostenibles a las comunidades afectadas por el narcotráfico, promoviendo la diversificación de cultivos y la creación de empleo con el fin de promover la inclusión social y la participación ciudadana.

4.1.5. Monitoreo y Evaluación

Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las políticas implementadas en la reducción de la violencia y el narcotráfico, ajustándolas según sea necesario.

Una estrategia integral que aborde estas áreas de acción podría contribuir significativamente a reducir la violencia y el narcotráfico en Colombia, promoviendo la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en el país.

4.2. INFLACION

4.2.1. Políticas Monetarias y Fiscales Prudentes

Se debe implementar una política monetaria y fiscal adecuada que controle la inflación y establezca los precios. Esto implica la adopción de medidas por parte del Banco de la República para regular la cantidad de dinero en circulación y el manejo responsable de las finanzas públicas por parte del gobierno para evitar déficits excesivos que puedan generar presiones inflacionarias.

4.2.2. Control de Precio

Se pueden implementar políticas específicas de control de precios en sectores clave para evitar aumentos excesivos y mantener la estabilidad económica. Esto puede incluir la regulación de precios de productos básicos, servicios esenciales y otros bienes de consumo para proteger el poder adquisitivo de la población.

4.2.3. Promoción de la Competencia:

Fomentar la competencia en los mercados puede ayudar a controlar la inflación al evitar prácticas monopolísticas y oligopólicas que puedan conducir a aumentos de precios injustificados. Esto se puede lograr a través de políticas antimonopolio y medidas para promover un entorno empresarial más competitivo.

4.3. CORRUPCION

4.3.1. Reforma Institucional

Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Esto implica garantizar su independencia, capacitar a su personal y dotarlas de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas. Esto para garantizar el principio de transparencia en la gestión pública y garantizar el acceso ciudadano a la información sobre el uso de los recursos públicos, estas son medidas clave para prevenir la corrupción. Esto puede incluir la publicación de datos financieros y presupuestarios en formatos accesibles y comprensibles para la población.

4.3.2. Participación Ciudadana

Involucrar a la sociedad civil en la vigilancia y control de la gestión pública puede ayudar a detectar y prevenir actos de corrupción. Esto se puede lograr a través de la promoción de mecanismos de participación ciudadana, como los observatorios de transparencia y las veedurías ciudadanas, que permitan a los ciudadanos monitorear y denunciar irregularidades en la administración pública.

4.3.3. Sanciones Ejemplares

Es crucial que los actos de corrupción sean investigados de manera rigurosa y que los responsables sean sancionados de manera ejemplar. Esto no solo implica la aplicación efectiva de la ley, sino también la recuperación de los recursos desviados y la reparación del daño causado a la sociedad.

5. CONCLUSIONES

Para concluir cabe resaltar que los esfuerzos para combatir la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la inflación en Colombia pueden enfrentar obstáculos como la resistencia de grupos criminales y corruptos, la falta de voluntad política, la corrupción institucional, la capacidad limitada de las instituciones, la resistencia social, el contexto político y social, y la presión externa. Por eso es crucial mantener la esperanza y la determinación, recordando que incluso los cambios más significativos comienzan con pequeños pasos. Con determinación, colaboración y un compromiso colectivo con la justicia y el bienestar, podemos superar estos desafíos y construir un futuro mejor para Colombia.

6. WEBGRAFIA

Violencia en Colombia:

- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ): <https://www.indepaz.org.co/>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: <https://www.medicinalegal.gov.co/>

Narcotráfico:

- Observatorio de Drogas de Colombia: <https://www.odc.gov.co/>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - Colombia: <https://www.unodc.org/colombia/es/>

Corrupción Política:

- Transparencia por Colombia: <https://www.transparenciacolombia.org.co/>
- Procuraduría General de la Nación - Colombia: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/>

Inflación:

- Banco de la República de Colombia: <https://www.banrep.gov.co/>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): <https://www.dane.gov.co/>